

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

A MÉDICA E OS MONSTROS

junho 1, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 06 – n. 44/2021

É de Robert Louis Stevenson a obra “O médico e o monstro” de 1886 , à época considerada uma obra de horror e suspense.

A história envolve um médico, um advogado e personagens mais do que suspeitos. Não me serve agora, senão como inspiração para tratar de assunto não menos tenebroso: a sessão da CPI do Senado Federal em que foi ouvida a médica Nilse Yamaguchi.

Eu li várias manifestações. Assisti a alguns vídeos mas devo confessar, faltar-me parcimônia para assistir ao show de horrores.

Uma CPI tem função constitucional específica que é investigar circunstâncias em função de um fato determinado. Sua previsão é instrumento democrático concebido para possibilitar esclarecimentos que possibilitem eventuais ações penais ou civis cabíveis.

O que vi, contudo, foi a demonstração de misoginia, preconceito, falta de educação, ausência de urbanidade e confissão de incompetência de vários ministros contra uma médica.

O presidente da CPI umbilicalmente envolvido com a justiça por crime comum conclama as pessoas a não darem ouvidos à médica. É a mesma pessoa cuja família chegou a ter vários membros presos por corrupção na saúde do Amazonas, o que contribuiu para o caos que ali existe. O relator, com seu passado envolto em promiscuidade pública, posto ter contas pagas a uma de suas aventuras amorosas por empreiteira, interrompendo as respostas da convidada. Senadores querendo discutir ciência com quem tem habilitação notória e notável, sem que possua condições mentais para distinguir um analgésico e um anti-inflamatório.

Os senadores dessa CPI demonstram publicamente que pensam apenas em um palanque que os conduza a uma eventual reeleição ou ao exercício de chantagens para obtenção de vantagens políticas. Não estão preocupados com vidas.

Quem não compreender que toda e qualquer pessoa merece respeito à sua dignidade como ser humano, inclusive porque se trata de um fundamento constitucional, não pode exercer um cargo político como o de senador da república.

Quem pôs na sua “gravata política” a nódoa da prevaricação, corrupção de pessoas e de patrimônio não possui exemplos a dar, não tem autoridade moral para cobrar de nenhuma pessoa um comportamento que lhe falte.

O Senado da república diminuiu. Caminha para o reconhecimento de sua irrelevância nos dias de hoje, não porque o parlamento seja despiciente, mas porque os membros da CPI que hoje destratarem a médica são apenas monstros. Nanicos na moral, imbecis no conhecimento, corruptores de fatos que transformam em versões para afirmar que a depoente “não está respondendo às perguntas”.

Eu não sou médico, sequer sou conhecido pela Dra Nilse Yamaguchi, mas com ela me solidarizo porque sei que nela vejo compromisso com a vida, ainda que ao seu consultório possam recorrer um desses monstros.

Não preciso dizer que não opino sobre medicamentos. Não tenho competência. Mas devo afirmar que desconheço ciência com uma única hipótese, sem admitir antíteses.

O silêncio de muitas mulheres que escolhem as mãos de quem segurar contribui para um abismo ainda maior de comportamentos misogenos como o que se viu hoje na CPI.

As instituições de defesa da pessoa humana silenciaram. E quando quem tem o dever de defender silencia é porque o abuso de poder encontrou guarida e se instalou definitivamente.

Que mais médicos existam no Brasil com a competência e respeito da Dra. Nilse Yamaguchi. Que menos monstros como esses consigam passaportes de impunidades.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A FEDERAÇÃO DA PANDEMIA

PRÓXIMO POST

TERRA BRASILIS IMBECILIS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)